

Козюба В. К.Молодший науковий співробітник
Відділ археології Києва Інституту археології НАН України**Ізотов А. О.**Кандидат архітектури
Член ІНК ICOMOS**МЕЖОВІ КОРДОНИ ТА ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КИТАЄВО-ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ЛІСОВОЇ ДАЧІ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.**

Під час проведення одним із авторів археологічної розвідки в південній частині Голосіївського лісу в кількох місцях були зафіксовані ділянки цікавого об'єкта. Це – невеликий валоподібний насип шириною 2 м і висотою 0,5 (місцями до 1) м, перед яким проходить канава, яка дещо оплила. Остання розташовувалась із зовнішнього, південного або східного (в залежності від напрямку обкопування), боку. Об'єкт утворює прямолінійні відрізки різної довжини, які з'єднані між собою під різними кутами. Це обкопування позначене на плані Києва 20-х рр. XX ст. (м 1:2100) і тому, безперечно, не може бути пов'язане із Другою світовою війною. Крім того, його лінійність і геометричність також вказують на інше призначення. Подібні лінійні відрізки, які тягнуться на багато сотень метрів, добре видно на німецьких аерофотознімках Києва району Лисої гори та Китаєва-Голосіїва. Співставлення їх траси з топографічними картами Києва і передмість 40–60-х рр. XIX ст. (м 1:8400) вказало на присутність цих ломаних відрізків на згаданих картах у вигляді зелених ліній. Останні є нічим іншим, як маркуванням меж земельних володінь, у тому числі, монастирських.

Іл. 1. План Китаєво-Голосіївської лісової дачі (кінець XVIII – початок XX ст.) на сучасній карті Києва (а – межове окопування, яке збереглося; б – лінія кордону; в – об'єкти інфраструктури XVIII–XIX ст.) 1 – Китайська пустинь; 2 – Голосіївська пустинь; 3 – Спасо-Преображенська пустинь; 4 – Самбурський замський двір; 5 – Мала Оріхуватка; 6 – Велика Оріхуватка; 7 – Нова Пасіка; 8 – Самбурська пасіка; 9 – Болгарський хутір; 10 – ур. Виноградне; 11 – Китайська пасіка; 12 – печера; 13 – Китайське городище; 14 – озеро; 15 – територія, приєднана у 1854 р.

Звернення до колекції планів Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку ХХ ст., яка належала Києво-Печерській лаврі, повністю підтвердило первинну атрибуцію виявленого об'єкта. Плани, які зберігаються у фондах НКПКЗ, дозволили отримати детальну інформацію як про самі межі дачі, так і простежити загальні риси динаміки господарського освоєння цієї території.

Дача займала великий лісовий масив, який розкинувся на високих київських горах. Схили пагорбів цієї місцевості перерізані багатьма ярами і балками і виходять до долин трьох малих річок – Оріхуватки (Горіхуватки) на півночі (правий доплив Либіді), Любки (сучасна назва Голосіївський струмок) у середній та Жуківки (сучасний Китаївський струмок) у південній частинах (іл. 1)*.

Східний край дачі проходив у заплаві Дніпра вздовж дороги, що проходила під горою, і тільки навпроти Китаївського городища дорога і кордон трохи відхилялись на схід. Північно-східний кут дачі знаходився в районі сучасного будинку № 40 по вул. Червонопрапорній, південно-східний – в районі садиб № 56–58 по цій же вулиці. Довжина кордону на цій ділянці становила близько 1,7 км.

Далі межа повертала на захід і, піднімаючись балкою-яром на плато, проходила по узгір'ю вздовж сучасного краю лісу, з півночі і заходу огинаючи територію Національного музею народної архітектури та побуту України. Ще далі на захід серед лісу проходить найбільший серед інших збережений лінійний відрізок кордону дачі довжиною 1,2 км. Південно-західний кут лаврської території розташовувався біля великого (довжиною близько 400 м) озера підковоподібної форми (іл. 2). Від нього залишились западини в рельєфі – колишні кінці, розташовані в лісі на схід від будівель № 15 та 17 по вул. Академіка Заболотного.

До південної частини дачі у 1854 р. була прирізана нова ділянка землі площею 23 десятини [1]. Вона мала форму витягнутого трикутника, основа якого із східного боку була довжиною 350 м, а його південний бік – 1,35 км. Обкопування цього краю прирізки збереглося і проходить понад краєм лісу вздовж асфальтової дороги, що веде до центрального входу музею в Пирогові. Північним краєм прирізки слугує описана вище прямолінійна ділянка кордону. Загальна довжина кордону південної сторони дачі становила близько 5 км. Межове обкопування збереглося на переважній частині цієї ділянки.

На північний захід від озера кордон різко повертав на північний схід. Він проходив вздовж верхів'їв ярів, які входять до басейну р. Любки. Через 1,8 км межа повертала на північ. У місці цього повороту на декількох планах позначено маленьке озерце, яке, судячи з сучасного рельєфу, могло бути ставком у верхів'ї одного з ярів на захід від Голосіївської пустині. На описаному відрізку межа зараз проходить по території Національного комплексу “Експоцентр України” і вгадується в рельєфі.

Далі межа йшла на північ і виходила до сучасного Голосіївського проспекту. Зараз вздовж неї проходить вул. Полковника Потехіна. Довжина цієї ділянки – 1,25 км. Ще далі кордон повертав на північний схід, перетинав верхів'я р. Оріхуватки і вздовж краю сучасного парку ім. М. Рильського виходив до північного кута території. Довжина цього відрізка кордону становила 1,8 км.

Сягнувши своєї північної точки, кордон повертав під прямим кутом на південний схід. Він перетинав Оріхуватку по лінії дамби, яка утворює нижній став пар-

Іл. 2. Південно-західний кут дачі з озером на копії 1806 р. плану 1805 р.

* Висловлюємо подяку колезі Ользі Манігді за створення цього плану.

ку ім. М. Рильського, і по краю лісу виходив до перетину сучасних вул. М. Рильського та Блакитного. Кордон на цій ділянці мав довжину 1,4 км.

Звідси межа повертала на південь і, пройшовши крізь ліс на 1 км (тут збереглися ділянки обкопування), знову повертала, на південний захід (перетин вул. Армійської та Хуторського пров.), виходячи до греблі нижнього Голосіївського ставка. Перетнувши р. Любку, кордон проходив на південь лісом ще на 1 км, залишаючи на схід від себе землі с. Мишоловки. Тут також збереглися сліди межевого обкопування.

На захід від місця зруйнованої Спасо-Преображенської пустині кордон виходив на край плато і вздовж нього проходив на схід до заплави Дніпра до місця, з якого нами розпочато опис меж дачі. Довжина останньої ділянки кордону вздовж сучасних вул. Ягідної та Китаївської була близько 2,15 км.

Таким чином, периметр кордонів Китаєво-Голосіївської дачі становив близько 18,7 км. Її найбільша довжина з північного сходу на південний захід – 5 км із заходу на схід – 4,9 км. Загальна площа земельної ділянки складала близько 13,1 кв. км.

Плани Китаєво-Голосіївської дачі також дозволяють простежити у часі зміни власників навколишніх земельних володінь або переміщення кордонів останніх. Зокрема у 1788 р. навколо дачі розташовувались наступні землі, які належали (подаємо за годинниковою стрілкою): с. Пирогову, с. Хотову, д. Совки, с. Віті, д. Мишоловці [2]. У 1805 р. сусідство було дещо іншим: д. Віта, д. Мишоловка, с. Пирогів, цегельня, яка належала Лаврі, знову с. Пирогів, с. Хотів, д. Совки, землі слободи Звіринця [3; 4]. На 1879 р. перелік сусідів знову змінюється: д. Мишоловка, д. Литовська Віта, с. Пирогів, лісова дача Оріхуватка, с. Желяни, д. Совки, д. Деміївка, повторно д. Литовська Віта [5]. На залучених до дослідження планах чітко вказано місця, де кордони перерахованих землеволодінь виходять до кордону дачі.

Позначення лінії кордону на планах стандартне. Ця лінія має вертикальні штрихи, які розділяють кордон на окремі відрізки, біля яких вказано їх довжину в сажнях. У кутах, утворених лінією кордону та вертикальними штрихами, в колі подано цифру – розмір цих кутів у градусах. Інші градуси, також у колі, проставлені на зламах лінії кордону (іл. 2, 3).

На плані 1805 р. вказано, що в цей час було “учинено возобновление вокруг всей дачи межевых признаков” [3]. Характер цих робіт розкриває копія 1806 р. згаданого плану, на якій на межевій лінії позначено місця чотирьох десятків квадратних ям, які було вирито для маркування кордону дачі [4] (іл. 2). Отже, прокопування суцільної канами по лінії лаврського землеволодіння відбулося після 1806 р. Верхньою датою здійснення цих робіт є 1854 р. – саме тоді у південній частині дачі до неї було приєднано трикутну видовжену ділянку із “мелкорастущим разнородным кустарником”, яку було вилучено у державних селян с. Пирогова (див. вище). На копії 1860 р. плану 1805 р. позначено вже новий контур кордону на цій ділянці [6]. Можливо, за допомогою наступних пошуків в архівах вдасться звузити або точно встановити датування здійснення суцільної прокопки межі Китаєво-Голосіївської дачі.

Співставлення планів дачі дозволяє прослідкувати динаміку господарського освоєння цієї території. Якщо у 1788 р. існували лише Китаївська та Голосіївська пустині і Самбурський замський двір, а також 3 пасіки (Китаївська у південно-східній частині території, Оріхуватська та пасіка на північ від Голосіївської пустині), то на 1805 р. вже утворилась слобода штатних служителів на північ від Самбурського двору. На 1842 р. вже діяли Нова пасіка у південно-західній частині дачі і хутір в ур. Виноградному [7], причому в останньому господарські споруди ще у 1879 р. стояли в центральній частині урочища, а пізніше їх було перенесено на його західний край [5; 8]. Близько 1863 р. з'явився Болгарський хутір; у цей же період виникла Самбурська пасіка і було освоєно ур. Мала Оріхуватка у північному куті території [5].

Поселенсько-господарська інфраструктура дачі також мала свої внутрішні межі, які подекуди супроводжувались окопуванням, цілком подібним до зовнішнього. Зокрема добре збереглося (на довжину 0,8 км) окопування, яке з південного сходу та сходу обмежувало Болгарський хутір і яке було зроблене для захисту саду та виноградника від тварин. Відомі ще два невеликі (до 50 м) окопування, які відрізали миси в басейні Китаївського струмка – на північ від Музею та між колишніми хуторами Самбурки та Болгарським. Можливо, до більш раннього часу (XVIII ст.) належать окопування, які по периметру оточують ур. Виноградне та центральний майданчик (“дитинець”) Китаївського городища.

Про більш інтенсивне використання ресурсів території дачі свідчить збільшення кількості ставків на малих річках: на Жуківці – з 2 до 4, на Любці – з 2 до 3, на Оріхуватці – з 1 до 2. Також у другій половині XIX ст. значно, порівняно з 1788 р., збільшилась сітка доріг у межах дачі. На найголовніших в'їздах були поставлені караулки (Дніпровська та Китаївська на схід та північ від городища відповідно, Оберська в північно-східній частині та караулка біля Голосіївської пустині з боку Мишоловки), чергування в яких допомагало стежити за порядком і переміщенням людей та гужового транспорту.

На плані 1788 р. подано розпис площ, які мають різне призначення, причому добре помітні більш пізні підчистки, коли старі цифри було замінено на уточнені нові [2]. На плані 1879 р., копія якого була підтверджена у 1915 р., подано розлогий перелік земель різного використання і їх площ:

“пашни	14 десятин 140 сажень;
сенокоса	чистого 5 десятин 1860 сажень;
сенокоса по болоту	8 десятин 1200 сажень;
соснового дровяного леса	8 десятин 1140 сажень;
кустарника по болоту	25 десятин 1320 сажень;
лиственного строевого и дровяного леса	92 десятины 1920 сажень;
дубового строевого и дровяного леса	905 десятин 826 сажень;
под ...пустынями, ...хуторами с службами, парком, пасеками, садами и огородами	124 десятины 190 сажень;
под церквами и кладбищами	3 десятины;
под улицами и проселочными дорогами	34 десятины;
под прудами, речкою и ручьями	11 десятин 1004 сажени”

Вся площа дачі мала, за підрахунками, 1231 десятину [5].

Можливо, з інтенсивною оранкою південно-західної частини дачі пов'язано зникнення великого озера, про яке згадувалось вище в описі кордонів. Якщо на рубежі XVII–XVIII ст. воно було значним за розміром [2-4], то на карті Києва 1842 р. озеро зображено дрібним і сильно заболоченим [7]. У другій половині XIX ст. (план 1879 р.) воно втратило більшу частину площі свого дзеркала і розпалося на 2 озера [5]. На більш пізніх планах це озеро відсутнє [8].

Серед об'єктів, позначених на окремих планах дачі, великий інтерес викликає печера. Вона розташовувалась у північному борті балки-яру, що перерізає корінний берег Дніпра у південно-східному куті території дачі. По балці проходив кордон дачі. Поруч на плато розташовувалась Китаївська пасіка. Печеру позначено на плані 1788 р. та на копії 1806 р. плану 1805 р. [2; 4] (іл. 3). Вона, вірогідно, відноситься до XVIII ст. і може бути подібною до досліджених на початку та в кінці XX ст. ходів в ур. Виноградному, розташованому за 0,5 км на північ. Цей об'єкт досі був невідомий науці.

Оглянуті у 2012 р. межові обкопування не є археологічною пам'яткою, але вони, безперечно, є пам'яткою історії XIX ст., яка має привернути увагу дослідників. Очевидно, всі ділянки обкопування, які збереглися, потребують ретельної фіксації, описання, нанесення на крупномасштабну карту. Цим давнім межовим кордонам необхідно надати офіційний статус пам'ятки історії, взяти їх під охорону. Можна припустити, що подібні пам'ятки не існують у столицях європейських країн, і тому збереження цього рідкісного типу пам'яток є надзвичайно важливим саме для Києва.

Іл. 3. Печера, позначена на плані 1788 р.

Примітки

1. КПЛ-Пл-637. План участку землі предложенному к отводу взамен Духовному Собору Києво-Печерської Лаври из числа назначенных пастбищных мест для казенных крестьян села Пирогова заключающему 23 десятины мелко растущего разнородного кустарника, близ Самбурак. Составлен казенным землемером Бутовым 1853 года.
2. КПЛ-Пл-246. Геометрической специальной план Киевского наместничества и уезда, пустыням китаевской и голосеевской и загородному Самбурскому двору с лесами и рощами (...) снят и сочинён 1788 года января 26 дня.
3. КПЛ-Пл-1081. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...).
4. КПЛ-Пл-1082. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...). Копия сия снята 1806 года декабря 24 дня.
5. КПЛ-Пл-1405. План Киевской губернии уезда под названием китаево-голосеевскаго леса, владения Успенской Киево-Печерской лавры (...) составлен (...) в 1879 году Августа 31 дня... Старшим Землемерным Помощником Романом Ивановым (...). ...копия с подлинным планом верна ... Ноября 23 дня 1915 года.
6. КПЛ-Пл-1349. Геометрической план Киевской губернии уезда Киевскаго ж: дачи владения Киевопечерской Лавры пустынями голосеевской, китаевской самбурскому загородному двору, и слободы штатных служителей (...) землемера... Масловского ... 1805 года Ноября (...). Сию Копию чертил из подлиннаго в 1860 году Сентября 23 дня Послушник Киево-Печерския Лавры Иван Таранов.
7. План окрестностей города Киева гравированный на камне при Главном штабе Действующей Армии МDCCCXLII // Историчні карти Києва та регіону. – К., 2010.
8. КПЛ-Пл-1095. План Китаево-Голосеевской лесной дачи владения Успенской Киево-Печерской Лавры Киевской губ. и уезда. (...) план составлен в 1910 г.

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ПІЗНІ ПОХОВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ 1930-х рр.

У ХХ ст. планомірне вивчення Софійського собору розпочалося з досліджень члена Імператорської Археологічної комісії Д.В. Мілеєва. В 1920-ті рр. нові роботи були проведені на території храму під керівництвом І.В. Моргілевського. Наступний етап пов'язаний саме з розкопками другої половини 1930-х рр., поштовхом до яких стало перетворення діючого до 1929 р. храму Св. Софії на заповідник “Софійський музей” 1934 р. Наявність багатьох поховань XIII–XVIII ст. під час розкопок 1930-х рр. відзначив І.М. Самойловський у науковій роботі “Хроніка археологічних досліджень Києва з 1917 по 1967 рр.” (1967).

Отримавши підтримку радянської влади, в 1935 р. Інститут історії матеріальної культури АН УРСР спільно з Народним комісаріатом оборони УРСР почали археологічне вивчення на території заповідника. Стисла інформація про проведені роботи міститься в польовому звіті Т.М. Мовчанівського та І.М. Самойловського [1, 2-4]. Цього року у Володимирській вівтарній апсиді було відкрито цегляний склеп митрополита Гедеона (?–1660). Дослідники надали докладний опис поховальної споруди, труни, вбрання та культового інвентарю померлого.

Наступного року розкопки охопили південно-східну та західну частини собору та фактично стали продовженням розвідки й досліджень 1935 р. [2; 3]. Польова документація, проведених у 1936 р. робіт, представлена сімома короткими звітами та щоденниками Т.М. Мовчанівського, Г.Н. Зацепіна, Д.П. Натансона, І.М. Самойловського, й приблизно 130-ма скляними негативами, які нині зберігаються в Науковому архіві Інституту археології НАН України. Вивчення даної проблеми ускладнює повна втрата фотографій та креслеників, здійснених дослідниками.

У серпні 1936 р. у 13,20 м від північної стінки собору була розбита траншея “Nord № 1”. Дані про результати дослідження в ній містяться у щоденнику Д.П. Натансона. Автор характеризує численні поховання XVII–XVIII ст., як безінвентарні з коливанням глибин здійснення від 1,10 до 1,67 м [4, 2-3]. З них лише 5 отримали детальний опис. В Апостольському приділі розкрито 10 поховань, які були зафіксовані фотографічно. В листопаді–грудні

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013